

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С СИНДРОМОМ ТИРЕОТОКСИКОЗА

1. Урунбаева Д.А.;

2. Умарова Д.Т.

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

<https://10.5281/zenodo.7614379>

Цель исследования: Изучение качества жизни пациентов с синдромом тиреотоксикоза на фоне медикаментозной терапии и хирургического лечения

Материалы и методы. Обследованы пациенты с диагнозом диффузно токсический зоб, состоящие на учёте у эндокринолога в семейной поликлинике. Работа проводилась в многопрофильной клинике Ташкентской Медицинской Академии. В состав исследования вошли 30 пациентов (21 женщина, 8 мужчин, в возрасте от 40 лет и старше), с диффузно токсическим зобом. Данные были получены в результате осмотра анкет, физикального осмотра, базовых лабораторных (хемилюминисцентный иммунологический анализ на ТТГ, Т3, Т4) и дополнительного инструментального метода УЗИ щитовидной железы. По данным УЗИ изучалось состояние щитовидной железы населения с диффузно токсическим зобом. Изучались пациенты подразделённые на две группы с диффузно токсическим зобом. Первая группа состояла из пациентов с диффузно токсическим зобом получающих медикаментозное лечение. Ко второй группе относились пациенты после тиреоидэктомии.

Результаты. Анализ исследования показал, что многочисленную группу респондентов составили женщины. На основании данных УЗИ у всех обследуемых пациентов после тиреоидэктомии выявлен у 4 (25%), узлы варьируется в диапазоне от 1.5 мм до 2.7 см. У остальных у 11 (75%) пациентов узлы до 5мм. Наибольшие узлы у пациентов которые получали медикаментозное лечение составила у 11 (72,2%) респондентов. По данным лабораторных исследований пациентов после тиреоидэктомии выявлены в диапазоне: ТТГ-3.48 mIU/l (0.4-4.0); Т3-80.5 nmol/L (84.0-172.0); Т4-1.6 ng/dL (0.8-2.0). У пациентов с медикаментозным лечением выявлены в диапазоне: ТТГ-0.21 mIU/l (0.4-4.0); Т3-240.5 nmol/L (84.0-172.0); Т4-5.9 ng/dL (0.8-2.0)

Выводы. Таким образом, анализ, полученных инструментально-лабораторных исследований показали, что хирургическое лечение при заболевании щитовидной железы с диффузно токсическом зобе более благоприятно сказывается на качестве жизни пациентов нежели медикаментозное лечение без операционного вмешательства. Необходимо дальнейшее исследование и изучение патологии щитовидной железы с целью профилактических мероприятий.

References:

1. Ragusa F., Fallahi P., Elia G., Gonnella D., Paparo S.R., Giusti C., Churilov L.P., Ferrari S.M., Antonelli A. Hashimotos' thyroiditis: Epidemiology, pathogenesis, clinic and therapy. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2019;33:101367. doi: 10.1016/j.beem.2019.101367. [PubMed]
2. Muller I., Moran C., Lecumberri B., Decallonne B., Robertson N., Jones J., Dayan C.M. European Thyroid Association Guidelines on the Management of Thyroid Dysfunction following Immune

Reconstitution Therapy. *Eur. Thyroid J.* 2019;8:173–185. doi: 10.1159/000500881. [PMC free article (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6738237/?report=reader>)]

3. Brandt F., Thvilum M., Almind D., Christensen K., Green A., Hegedüs L., Brix T.H. Hyperthyroidism and psychiatric morbidity: Evidence from a Danish nationwide register study. *Eur. J. Endocrinol.* 2013;170:341–348. doi: 10.1530/EJE-13-0708. [PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24282192>)] [CrossRef (<https://doi.org/10.1530%2FEJE-13-0708>)] [Google Scholar]

